

**SHARAFUDDIN ALI YAZDIY “ZAFARNOMA” ASARIDAGI TARIXIY
MA'LUMOTLAR**

Madrahimova Muhayyo Sultonboyevna

O'zbekiston Milliy Universiteti

Tarix fakulteti magistranti

Тел 97 777 66 26

Annotatsiya

Mazkur maqolada “Zafarnoma” asarida berilgan tarixiy ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo, Movarounnahr va Xuroson xalqlari tarixida XIV – XV asrlar, Amir Temur va uning avlodi Temuriylar sulolasi davri, Markaziy Osiyo aholisining etnik tarkibiga oid ko'plab ma'lumotlar ham yoritib berilgan.

Sharq tarixnavisligining eng nodir yodgorliklaridan biri bo'lgan bu shoh asar o'zbek xalqi tarixini yanada boyitishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

***Kalit so'zlar;** Zafarnoma, xalq, sulola, ma'naviy hayot, siyosiy o'zgarish, jamiyat, etnik guruh, qabila, urug', lashkar, barlos, mo'g'ul, qavm*

Markaziy Osiyo, ayniqsa, Movarounnahr va Xuroson xalqlari tarixida XIV – XV asrlar, Amir Temur va uning avlodi Temuriylar sulolasi hukmronligi bilan bog'liq katta siyosiy o'zgarishlar va shu bilan birga iqtisodiy va madaniy, fan, ma'naviy hayot umuman, jamiyat hayotining barcha sohalarida rivojlanishlar davri bo'ldi. Bu davr Markaziy Osiyo tarixidagi Temuriylar renessansi deb nomlangan.

Mazkur tarixiylik o'sha davrda yozilgan birlamchi manbalarda qayd etilgan. Jumladan Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarida Osiyo, Yevropa, va Afrika (Misr) hududlariga oid tarixiy kechinmalar aks etgan.

Unda Amir Temurning yurt mustaqiligi uchun olib borgan kurashlari, Movarounnahrda mustaqil davlat barpo qilgani, uning xavfsizligi uchun olib borgan kurashlari, o'zining tarixida buyuk saltanat yaratgani voqealari bayon etilgan.

Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asari tuzulishi bo'yicha 2 qismdan iborat. Birinchi qismi Temurning shajarasiga bag'ishlangan va unda yana turkiy

qabilarning tarixi hamda Chingizxonning to'rt ulusini boshqargan hukmdorlar tarixini aks ettirgan kirish qismi bo'lib u fanda "Muqaddima" nomi bilan mashhur. Ikkinchi qismi esa, Sohibqiron Amir Temur tarixini aks ettirgan "Zafarnoma" tashkil etadi

Buyuk tarixchi va olim Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma"ni yoritishga katta ehtiyotkorlik bilan yondashadi .[1.7B].

Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida bir qancha etnik gurux nomlari keladi. Bu etnik guruhlarining nomlari bir qismi alohida yozilgan ikkinchi qismi esa, shaxs ismlari tarkibida kelgan. Etnik guruxlarning nomlari quyidagicha keltirilgan: appardi, arlot, avg'on, barlos, bahrin, bo'ruldoy, bovrji, bilkut, gurji, do'g'lot, jaloyir, jata, mang'it, makrit, mo'g'ul, noymon, nukuz, nikudariy, sulduz, sanjariy, turkman, uyg'ur, fors, xitoy, chig'atoy, yasavuriy, o'zbek, o'yrot, qavchin, qipchoq, qo'ng'irot, kabilar. .[2.81B].

Etnoslarning Amir Temur davlati ma'muriy-hududiy holatidagi mavqei alohida ko'rsatilmagan. Ko'pincha buni biror bir etnik gurux vakilining siyosiy mavqeini o'rganish orqali bilib olish mumkin bo'ladi. Masalan jaloyir qabilasini ko'radigan bo'lsak, Boyazid jaloyir, sulduz urug'ida esa, - Bayon sulduz, yasavuriylarda – Hizr yasavuriylar bo'lib, ulardan ba'zilari amir – lashkarboshi unvoniga ega bo'lib, urug -'qabila yoki elatni boshqarganlar. Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha lashkarboshi qaysi urug' qabiladan bo'lsa, o'sha urug'-qabilaning obro'si va nufuzi baland bo'lgan. Bunday mansablarga tegishli bo'lgan shaxslar shaxsan Amir Temurning o'zi tomonidan ham uning harbiy harakatlarida jonbozlik ko'rsatgan ayrim urug' vakillarini lashkarboshi lavozimiga tayinlangan.

Omonullo Bo'riyevning "Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy osiyo tarixiy geografiyasi" nomli monografiyasida Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarida qayd etilgan. Markaziy Osiyo aholisining etnik tarkibiga oid ma'lumotlari keltirib o'tilgan.

Bu yerda birinchi bo'lib avg'onlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, Amir Temurning Seiston tarafga yurishida avg'on qabilalarini bo'ysundiradi. Bu

qabilalar, ya'ni avg'onlar ko'proq savdo yo'llarida qaroqchilik bilan shug'ullanganlar va Amir Temurning Hindistonga yurishi sababi ana shu savdo yo'llarini qaroqchilardan tozalash bo'lgan. [3.82B]. Amir Temur savdo yo'llarida bir nechta qo'rg'on qurdirgan va o'z askarlarini qo'riqlash uchun qoldirgani haqida ma'lumotlar bor.

Amir Temur arlot urug'i bilan qarindosh bo'lgan, ya'ni arlot urug'idan bo'lgan Amir Muayyad Amir Temurning kuyovi bo'lgan.

Arlot urug'i vakillari Amir Temurning harbiy yurishlarida qatnashganliklari qayd etib o'tilgan. Bu urug' vakillari Amir Temurning harbiy yurishlarida katta jasorat qozonganlar va yaxshi xizmat qilganlar. Buning evaziga Amir Temur ularni yuqori lavozimlarga tayinlagan. Misol uchun, Amir Pirimshoh arlot, amir Muayyad arlot, Pirhoji arlotlarni aytish mumkin. Bu qavmning mavqei ancha baland bo'lgan.

“Zafarnoma” asarida barloslar haqida dastlabki ma'lumot “Muqaddima” ning “mo'g'ul” tarmog'i hukmdorlari tarixi tavsifida keladi. Unda bitta shaxs ya'ni shajaradagi Alonquvo ikkita urug' – qiyot va barlos urug'lariga tegishli. [4.14B].

“Zafarnoma”ning asosiy qismida ya'ni Amir Temur saltanati tarixi bayonida ham barloslar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Amir Temur o'z hukmronligida barloslarga alohida e'tibor bergan, o'g'illari va nevaralariga biror yurtni suyurg'ol qilganida u yerga, eng ishonchli kishilari sifatida barloslardan qo'shib yuborgan. Amir Temurning o'zi ham barloslarni o'zining barcha harbiy yurishlarida olib yurgan.

Ali Yazdiy “Zafarnoma” asari “Muqaddima”sida yana bir katta etnik gurux jaloyirlar haqida ma'lumotlar berilgan. Ular XIV asrning 60-yillarida Movarounnahrda Xo'jand atroflarida yashaganlar. Jaloyir qavmidan bo'lgan Bahrom jaloyir Amir Temurning sadoqatli sarkardasi bo'lgan.

“Zafarnoma” da yana bir urug' “qavchin” urug'idan bo'lgan shaxs ismlari juda ko'p uchraydi.

Temuriylar davri manbalarida qavchilarning qaysi hududlarda yashaganliklari haqida ma'lumotlar berilmagan, lekin ular hozirgi Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hududlarida yashaganlar deb taxmin qilinadi. Amir Temur davrida ular barloslardan keyin turuvchi eng faol qavmlardan bo'lgan. Qavchinlar Amir Temurning Movarounnahrni mo'g'ullardan ozod qilish uchun olib borgan kurashlarida sadoqat bilan xizmat qilganliklari haqida ma'lumotlar bor. Keyinchalik ular Amir Temurning Boyazid bilan bo'lgan urushlarida ham qatnashganlar. Amir Temur ularni lashkari amir mansabi bilan siylagan.

Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn" asarida qavchinlar haqida quyidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Qavchinlar Amir Temur vafotidan keyin ham uning avlodlari Mirzo Shohruh, Mirzo Pirmuhammad, Mirzo Ulug'bek xizmatida bo'lganlar.

"Zafarnoma"da 1360-1370 yillar voqealaridan boshlab o'zbek atamasi keladi. Amir Temurning harbiy yurishlarida o'zbeklar qatnashgan. Manbalarda Amir Temurning Dashti Qipchoqdan o'zbek qabilalarini Movarounnahrqa ko'chirib kelganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi.

Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarida etnoslar haqida qadimdan to XVI asrgacha "Muqaddima" qismida va Amir Temur saltanati tarixini aks ettirgan asosiy qismdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Amir Temur saltanati tarixida berilgan etnik ma'lumotlar bizga o'sha davr etnik holatini ko'rsatib beradi.

Amir Temur saltanatida aholining bir joydan boshqa joyga ko'chirib o'tkazilishi ham bo'lgan. O'sha davrda asosan, chetdan Movarounnahrqa aholi ko'chirib kelingan. va bu yerga aholining kelishi bemalol bo'lgan. Lekin bu yerlardan chiqib ketish qiyinroq bo'lgan. chunki, bunda hukmdorning ruxsati bo'lishi kerak bo'lgan. Bu haqidagi ma'lumotlar Klavixo esdaliklarida ham keltirilgan.va quyidagicha yozilgan: "Daryodan .[Amudaryo].o'tishda qayiqalar xizmat qiladi va odamlarni bir qirg'oqdan boshqa qirg'oqqa qayiqalarda olib o'tadilar. Biror kishiga, hatto qo'shni mamlakatlardan bo'lgan taqdirda ham Samarkant podshohligiga daryo orqali bir qirg'oqdan boshqa bir qirg'oqqa o'tishga

ruhsat etilmagan; faqat mahsus yorliq olgandan keyingina qayerga borishi haqidagi yorlig'i bo'lgandagina .[Jayhundan]o'tishi mumkin. Boshqa joylardan Samarkant podshohligiga o'tish uchun esa, hech qanday yorliq talab etilmagan.

Klavixo tomonidan yozilgan elchilik kundaliklarida ham Amir Temur saltanati to'g'risida etnografik, siyosiy, iqtisodiy va boshqa ma'lumotlar qayd etib borilgan.

Dashti Qipchoqdan bir qancha urug' qabilalarining XIV asrda Amir Temur tomonidan olib kelinganligi o'sha davr tarixiy manbalarida yozib qoldirilgan va shu bilan birgalikda Amir Temur zabt etilgan mamlakatlardan turli xil kasb egalari va ilm ahlini ham Movarounnahr ga olib kelgan. Ular Samarqand, Buxoro, Kesh shaharlari hamda viloyatlarida ko'plab bunyodkorlik ishlariga jalb etilgan. Ko'chirib olib kelingan bu xalqlar mahalliy aholi bilan yaqinlashganlar va ularning madaniyatlarini ham qabul qilganlar.

XIV asr o'rtalaridan Movarounnahr ma'muriy jihatdan kichik-kichik hokimliklarga bo'linib ketgan edi. Bundan foydalangan Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temurxon 1360 yili Movarounnahrni egallaydi. 1370 – yili Movarounnahrda Amir Temur hokimiyati o'rnatildi.

XIV – XV asrlar Markaziy Osiyoda buyuk sarkarda Amir Temur va uning avlodlari hukmronligi bilan bog'liq katta siyosiy va ma'muriy o'zgarishlar bo'lgan.

Amir Temur buyuk saltanat tuzgach, uni hududiy jihatdan idora qilishda suyurg'ol tizimidan foydalanadi. U yirik hududlarni o'g'illari va nevaralariga bo'lib bergan va shu bilan birga, u egallagan hududlarning ayrimlarini o'sha yerning o'z hukmdorlariga qoldirgan. Masalan, Dashti Qipchoq va Jo'ji ulusini Jo'jining o'zining avlodlariga, Rum va'ni hozirgi Turkiya davlatlari hududlarini Yildirim Boyzid avlodlariga, Misrni esa, Misr sultonlariga qoldirganligi to'g'risida ma'lumotlar bor.

Movarounnahrni shaxsan Amir Temurning o'zi boshqaradi. Movarounnahr sharqidagi o'lkalarni esa, nevarasi Ulug'bek va Ibrohim Sultonga topshiradi. Andijon va uning atroflari Mirzo Umarshayx mulki bo'lgan.

Xuroson hududlari esa, uning markazi Hirot shahri bo'lgan. Bu hududlar avval Mironshohga, keyin esa, Mirzo Shohruhga berilgan. Markaziy Osiyoning janubiy qismi bo'lgan hududlarni Amir Temur Joku Barlosga berganligi to'g'risida ma'lumotlar "Zafarnoma"da keltirilgan. Keyinchalik bu hududlarni Hindistonni ham Amir Temur nevarasi Mirzo Pirmuhammad ibn Mirzo Jahongirga bergan va bu paytda Qandahor shahri markaz bo'lgan.

Mo'g'uliston – Markaziy Osiyoning sharqiy qismi bu hududlarni Xizrojahon boshqargan. Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarida Mo'g'uliston Chig'atoy ulusining sharqiy qismi ekanligi yozilgan.

"Zafarnoma" da Dashti Qipchoq deb atalgan hudud – bu Markaziy Osiyoning shimoliy qismi bo'lib, bu hududlar hozirda Qozog'iston hududlariga to'g'ri keladi. Markazi Sig'noq shahri bo'lgan va bu hududlar To'xtamishxonga berilgan bo'lgan.

Xorazm esa bu davrda Movarounnahrdagi bir viloyat bo'lib, bu hududni Chingizxon o'g'li Jo'jiga berganligi ma'lum. XIV asrning ikkinchi yarmidan keyingi davrda Xorazm mustaqil davlat bo'lib olgan edi. Bu hol Xorazm voliysi amir Nongadoy bilan bog'liq bo'lgan edi. Muiniddin Natanziy asarida u Xorazm hokimi deyilgan. "Zafarnoma" da esa, bu shaxs qo'ng'iroq qabilasi yetakchisi deb yozilgan. Demak, bu davrda Xorazmni qo'ng'iroq qabilasi vakillari boshqargan.

Qo'ng'iroqlarning dastlabki joylashgan hududi Markaziy Osiyoning sharqiy qismi Novar mavzesi ekanligi "Muqaddima" da yozilgan. Mo'g'ullar davlati tashkil topgan davrda, qo'ng'iroqlar Jo'ji ulusi tarkibiga kirganlar va uni Husayn So'fi, Yusuf So'fi, Sulaymon So'fi kabi qo'ng'iroq vakillari boshqarganlar. Bulardan Husayn So'fi XIV asrning 60 – yillarida Xorazmda So'filar sulolasiga asos solgan va o'z nomidan tanga ham zarb ettirgan. Keyinchalik u kuchayib Chig'atoy ulusida bo'layotgan notinchlikdan foydalanib, Xorazmning janubi – sharqiy qismlarini egallaganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Lekin ko'p o'tmay Xorazm Amir Temur tomonidan bosib olinganidan keyin, XV asrlarda Temuriylar davlatiga kirgan.

Shunday qilib, Amir Temur Movarounnahr, Xorazmdagi feodal tarqoqlikni tugatib, Sirdaryodan Orol dengizigacha bo'lgan hududlarning aholisini o'z davlati tarkibiga qo'shib olgan.

XIV asr oxiri XV asr boshlarida Movarounnahr aholisi tinch yashagan.

Bu davrdagi Movarounnahrdagi Samarqand Kesh, Buxoro, Termiz, Shohruxiya, Toshkent hududlarida aholi soni ko'payib, savdo va hunarmandchilik markazlariga aylangan edi. Samarqandni Turon saltanatining poytaxti deb belgiladi. [5.8B].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ko'p ming yillik tariximiz davomida tariximiz juda ko'p sulolarni ko'rdi. Shulardan o'zidan katta iz qoldirgan sulola bu temuriylar sulolasi bo'ldi.

Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari davlatchiligimiz tarixida muhim o'rin egallagan Amir Temur tarixini batafsil yoritib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. (фотофаксимил нашр). Нашрга тайёрловчи А Ўринбоев. - Тошкент: Фан, 1972. 7 -б.

2. Бўриев О "Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси". Монография.. Тошкент : "Mumtoz so'z", 2017. 81-б.

3. Бўриев О "Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси". Монография.. Тошкент : "Mumtoz so'z", 2017. 82-б.

4. Шарафуддин Али Яздий. "Зафарнома" . Муқаддима. 1-китоб. // Форс тилидан таржима, сўзбоши ва илмий изоҳлар муаллифи Омонулло Бўриев. Шахс исмлари, жой номлари ва атамалар кўрсаткичини тузувчи Азизжон Шарипов. – Т.:Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси. "Фан" нашриёти давлат корхонаси – Т 2022. 14-б

5. Муҳаммад Али. Амир Темур салномаси. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. Тошкент. 2008. 8-б.